

BMC (BISNIS MODAL CANVAS) TAILOR-GO

APLIKASI BISNIS
2025

Andika Ramadhana
Saputra
2295114017
Teknik informatika
andikasaputra@mhs.
unhasy.ac.id

BMC (BISNIS MODAL CANVAS) TAILOR-GO

APLIKASI BISNIS 2025

BMC Tailor-Go

1. Customer	2. Value	3. Channels
<ul style="list-style-type: none"> - masyarakat Perse Jasa yang cepat - Pelanggan lokal yang ingin memperoleh diskon - Pelanggan yang ingin memesan pakaian custom 	<ul style="list-style-type: none"> - Fitur danur - cepat - estimasi harga dan waktu yang transparan - Promosi personal lokal agar lebih dikenal 	<ul style="list-style-type: none"> - website resmi Tailor-Go - media sosial (Instagram, Facebook) - ... - perse sama dengan market place lokal
4. Hubungan Pelanggan	5. Revenue	6. Key Resources
<ul style="list-style-type: none"> - Layanan chat 24 jam - Program loyalitas dan voucher - notifikasi real-time - Sistem Feed back 	<ul style="list-style-type: none"> - komisi setiap transaksi - iklan berbayar - fitur pro untuk Penjual (Promo prioritas) - Biaya Pengantaran 	<ul style="list-style-type: none"> - tim developer - tim Operasional - Database Penjual - Server dan Struktur IT

7. Key Activities	8. Mitra Utama	9. Struktur Biaya
<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan Perbaikan aplikasi - Verifikasi dan Pendaftaran Penjual - Pemasaran dan Promosi digital - Pengelolaan transaksi dan layanan pelanggan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjual dan Konsumen lokal - Layanan Pengantaran - Pemasar/Pembayaran digital - Influencer/Fashion content creator 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan Gaji tim dan CS - Biaya server dan - Promosi & Iklan digital - Insentif untuk Mitra Penjual dan Kurir

Referensi

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÄ™™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.